

T3-08

CONFIABILIDAD, TRANSPARENCIA Y CELERIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO CON HERRAMIENTAS DIGITALES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Betty Elizabeth Pérez Tipacti

Fiscalía Superior Mixta, Ministerio Público. Ayacucho, Perú. bettyperezy@hotmail.com

Objetivo: analizar la implementación tecnológica en el sistema de justicia de la provincia Lucana (Puquio) durante el año 2022. **Método:** la confiabilidad de los usuarios, transparencia de la propuesta de implementación tecnológica y la celeridad de los procesos fueron las categorías analíticas. En forma presencial y virtual (plataforma Google Meet) hubo preguntas abiertas a 3 jueces, 3 fiscales, 2 abogados y 2 usuarios del sistema judicial. **Resultados:** la tecnología apoyó la función desde su relación con el público y los usuarios sobre las funciones de resolución de conflictos, autoayuda y la gestión de casos. La transparencia facilitó las carpetas fiscales y expedientes judiciales a los abogados y usuarios del sistema de justicia. Se valoró las agendas de citas (magistrados), posibilitó la escucha de los justiciables y se accedió a la información e idoneidad del proceso. La celeridad procesal fue mayor en comparación con las réplicas de las competencias de los procesos del sistema de justicia. **Discusión:** se reconoció que los procesos judiciales no se demoraron o se perdieron las evidencias. Asimismo, se evitó la retractación de las víctimas o el abandono de los procesos por falta de celeridad. **Conclusiones:** los entrevistados indicaron que hubo confiabilidad mediante el uso de las tecnologías para el cumplimiento de la función judicial. De igual manera, se describió que existió la transparencia durante la facilitación de carpetas fiscales y expedientes judiciales a los abogados y usuarios del sistema de justicia, así como el uso de la tecnología permitió la celeridad de los procesos judiciales.

Palabras clave: celeridad, confiabilidad, pandemia COVID-19, sistema judicial, transparencia

Doi: 10.5281/zenodo.7977962

